

Por trás do arame farpado: uma análise das dinâmicas socioeconômicas e conflitos de terras na microrregião de Codó, no Maranhão¹

Adroaldo Almeida²

Jadson Pessoa³

RESUMO

Este artigo se propõe a realizar uma análise sobre os assentamentos federais no estado do Maranhão, ressaltando os conflitos de terra e, principalmente, os aspectos socioeconômicos que caracterizam alguns desses assentamentos. Para tanto, tomamos dois assentamentos localizados na microrregião de Codó, município maranhense: PA Jordão e PA Boqueirão. Os municípios ilustram, para os objetivos dessa exposição, aspectos que se reproduzem em outras microrregiões do estado do Maranhão. Utilizamos instrumentos metodológicos tomados da História Oral para compreender os aspectos históricos desses assentamentos a partir dos próprios sujeitos que ali se localizam, bem como jornais e documentos de época que nos permitiram cruzar informações e compreender os contextos históricos, políticos e econômicos que atravessaram esses assentamentos ao longo da história.

Palavras-chave: Conflito de Terras; Maranhão; Desenvolvimento Socioeconômico.

ABSTRACT

The article presents the experience of implementing the Economic and Social Development Index (IDES) in the Settlement Projects of the State of Maranhão, a joint initiative between INCRA and UFMA. The IDES is an index composed of four dimensions: income, education, health and leisure, which seeks to evaluate the socioeconomic development of the settlements. The sample consists of 16 settlement projects, with data collected from August 2022 to November 2023. Data were collected through questionnaires applied to project representatives, following the methodology of constructing normalized and weighted indices. The preliminary results point to the identification of challenges and opportunities for the development of these communities, such as the lack of effective land regularization, basic infrastructure and access to essential services. The initiative is pioneering in Brazil and seeks to provide more accurate information on the living conditions of the settlers, contributing to the delineation of public power practices and regional and agrarian development policies.

Keywords: Economic and social development; Settlement projects; Economic and Social Development Index (IDES); Land regularization; Public policies.

Classificação JEL: Q15; R11.

DOI: 10.5281/zenodo.12702079

¹ Submetido em 11/11/2023. Aprovado em 10/01/2024.

² Doutor pela Universidade Federal Fluminense, Professor Titular do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão.

³ Doutor pela Universidade Federal do Pará com estágio doutoral na Universidade do Minho em Portugal, é Professor Adjunto da Universidade Federal do Maranhão vinculado ao Departamento de Economia.

1. Introdução

Não é de hoje que o estado do Maranhão é conhecido nacionalmente pelo grande número de disputas e conflitos de terras envolvendo, principalmente, grileiros, posseiros, agricultores, indígenas e quilombolas. É um cenário que, independentemente de governos democráticos ou autoritários, se faz presente, com maior ou menor intensidade, desde o século passado. Para quem é trabalhador rural no Maranhão, o Estado de exceção parece ser a regra.

Fazemos o uso do conceito de “Estado de exceção” a partir das reflexões propostas em Carl Schmitt (1968) e Giorgio Agamben (2004). Com base nesses dois autores, o Estado de exceção se apresenta como uma forma legal – do ponto de vista jurídico – para aquilo que não pode ter forma legal. Agamben, utilizando-se de uma metáfora, compara o Estado de exceção à uma espécie de “terra de ninguém”, uma condição em que o vivente se encontra, a um só tempo, ligado e abandonado pelo Direito, em uma zona incerta entre o jurídico e o político.

Os dados da Comissão Pastoral da Terra não deixam dúvidas: nos últimos dez anos, entre 2012 e 2022, foram registrados 60 assassinatos, sobretudo de indígenas e quilombolas no estado do Maranhão. No mesmo período, o Brasil teve 448 pessoas assassinadas em todo o seu território, em razão de conflitos pela terra.

Tabela 1 – Assassinatos decorrentes de conflito rural no Maranhão e no Brasil

LOCALIDADES DOS CONFLITOS	ANO										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MARANHÃO	3	3	5	6	13	5	0	4	5	9	7
BRASIL	36	34	36	50	61	71	28	32	18	35	47

Fonte: Elaboração própria com base em dados do CEDOC Dom Tomás Balduino – CPT (2023)

São dados alarmantes e que há muito vem sendo objeto de análise de observatórios da violência no campo, a exemplo da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH), bem como, de pesquisadores que se voltam para a compreensão das dinâmicas políticas, sociais e econômicas que envolvem o campo e os trabalhadores rurais.

É importante destacar que a violência no campo está atrelada, também, aos interesses dos grandes empreendimentos econômicos que visam os territórios ocupados por unidades de trabalhadores rurais, e se exprime de diversas formas:

invasões de projetos de assentamento, ações de despejo, grilagens, ameaças de expulsão das famílias de suas terras efetiva e tradicionalmente ocupadas, desmatamentos com uso de correntões, atos devastadores contra moradias de famílias quilombolas e de quebradeiras de coco babaçu e ameaças de morte a trabalhadores rurais (ALMEIDA In: CABRAL et al, 2021, p. 16).

No caso específico do Maranhão, os assassinatos decorrentes de conflitos de terras têm alcançado, majoritariamente, lideranças quilombolas e indígenas. Os Projetos de Assentamento (PA) organizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no Maranhão, ainda que em menor escala quando comparado aos indígenas e quilombolas, também apresentam tensões envolvendo assentados, grileiros, madeireiros e, mais recentemente, empresários do agronegócio. Alguns desses assentamentos têm encontrado formas muito particulares de resistência e, também, de desenvolvimento nos espaços territoriais onde estão inseridos.

Dito isto, este artigo pretende realizar uma análise a respeito dos aspectos históricos e das dinâmicas socioeconômicas que caracterizam, mais recentemente, os PA Boqueirão e Jordão localizados na microrregião de Codó, no Maranhão, sem perder de vista as questões que envolvem os conflitos de terra nesse estado. Desse modo, pretendemos destacar que, se de um lado existem ameaças à vida, tanto material quanto existencial, de famílias de trabalhadores rurais, por outro, existem comunidades que resistem, lutam e tentam garantir, minimamente, o seu desenvolvimento socioeconômico.

Para tanto, utilizamos como fonte privilegiada de análise, a memória das principais lideranças tomadas entre os assentados do PA Boqueirão e PA Jordão, através de entrevistas *in loco*. Para o historiador Antônio Torres Montenegro, “a fala é um instrumento decisivo para as populações pobres, que vivem a radicalidade cotidiana do ‘não ter’” (MONTENEGRO, 2003, p. 38), de modo que a apropriação da fala pelas camadas populares, permite, ao pesquisador, observar uma historicidade permeada por processos de socialização, que comunicam ideais, evocam memórias e constroem narrativas.

Desse modo, as entrevistas realizadas contribuíram para que compreendêssemos a história desses assentamentos a partir do ponto de vista dos sujeitos históricos ali presentes. Sabemos que estas falas são atravessadas por interdições, ausências, afetividades e contradições, que de modo algum prejudicam a objetividade pretendida na análise do objeto aqui exposto, mas, pelo contrário, enriquecem e esclarecem as complexidades que permeiam grupos e indivíduos.

A história oral, enquanto campo multidisciplinar, possui instrumentos e métodos que foram utilizados durante as entrevistas e na análise das falas dos entrevistados. Como bem destaca Michael Frisch, a história oral é:

um poderoso instrumento para a descoberta, exploração e avaliação da natureza do processo de memória histórica - como as pessoas compreendem seu passado, como vinculam a experiência individual e seu contexto social, como o passado torna-se parte do presente, e como os indivíduos o utilizam para interpretar suas vidas e o mundo à sua volta". (FRISCH *apud* THOMSON, 2000).

Também tomamos como fontes de pesquisa os documentos expedidos e catalogados pelas Delegacias de Ordem Política e Social (DOPS) vinculadas ao estado do Maranhão, cujo acervo encontra-se totalmente indexado e disponibilizado no Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM), além de periódicos de circulação nacional e que se encontram disponíveis no sítio digital da Biblioteca Nacional.

Os documentos produzidos e catalogados pela DOPS têm sido fontes de análise entre diversos pesquisadores, não apenas no campo da História, como, também, da Sociologia, da Ciência Política, da Psicologia, da Economia, dentre outras disciplinas, em razão da quantidade e diversidade de informações que foi produzida pelos governos militares, ao longo de 21 anos de ditadura no Brasil. Tais informações, nos permitiu compreender as nuances dos conflitos agrários no Maranhão, bem como o silêncio de famílias de assentados sobre o período ditatorial no Brasil.

Por outro lado, os periódicos foram fontes que nos permitiu cruzar dados e compreender cenários a partir de informações jornalísticas que, como bem ressalta Barros (2021, p. 425), “comunicam ideias e valores, e através destas ideias e valores buscam agir sobre a sociedade, além de representarem certos interesses – não necessariamente um único setor de interesses, mas sim um campo de interesses no interior do qual diversos fatores interagem”.

Por fim, para uma caracterização socioeconômica dos assentamentos e da região, utilizamos, respectivamente, os dados do Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional (SNSO) disponibilizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sendo assim, além desta introdução, este artigo está dividido em três sessões. Na primeira, nos ocupamos, de forma breve, em identificar os aspectos gerais que caracterizam a geografia maranhense, a disposição espacial dos assentamentos e os aspectos econômicos mais gerais que permeiam os assentamentos distribuídos no estado do Maranhão. Na segunda sessão, nos demoramos em refletir sobre os dois assentamentos da microrregião de Codó – PA Boqueirão e PA Jordão – situando-os dentro de um percurso histórico e social e, identificando, no tempo presente, aspectos econômicos, sociais e culturais que lhes são particulares. Na terceira parte, apresentamos nossas considerações finais sobre o presente artigo.

2. Desenvolvimento regional no Maranhão e o papel dos assentamentos

As teorias clássicas dos Polos de Crescimento, Causação Circular Cumulativa e Efeitos Encadeadores, fundamentadas por François Perroux (1977), Gunnar Myrdal (1965) e Albert Hirschman (1958), respectivamente, têm sido, ao longo do tempo, pilares para embasar políticas de desenvolvimento local e regional (LIMA; SIMÕES, 2010). Nesse sentido, serão esses os autores clássicos que sustentarão nossas linhas de argumentação teórica sobre o papel dos assentamentos como elementos histórico-econômico de desenvolvimento local e da região maranhense.

Segundo Perroux (1967), ele sustenta que o crescimento não ocorre de forma homogênea, manifestando-se em pontos de crescimento com intensidades variáveis. Ele propõe que um polo de crescimento complexo pode influenciar não apenas seu entorno imediato, mas, também, regiões próximas, tornando-se um polo motrizador para a região. Esse polo de crescimento e desenvolvimento da região poderia influenciar as demais regiões ao seu entorno, o que definiria essa região como um polo motrizador.

Assim, ainda segundo Perroux, uma região torna-se um polo de crescimento ao possuir uma "empresa ou unidade motriz", que funciona como o motor da economia local, gerando empregos e renda, e, portanto, mais dinamicidade local. Essa abordagem ressalta a importância da intervenção governamental para promover o desenvolvimento regional observando as desigualdades regionais.

Gunnar Myrdal, em seu estudo sobre a Teoria Econômica e as Regiões Subdesenvolvidas (1965), introduziu o conceito de Causação Circular Cumulativa, explicando como as desigualdades de crescimento entre regiões surgem devido a efeitos progressivos ou regressivos sobre a economia, isto é, o processo de desenvolvimento não se dá de forma uniforme em todos os lugares, interferindo por meio do que ele definiu como "causação cumulativa". Nessa perspectiva, Myrdal, assim como Perroux, destaca a necessidade de intervenção estatal para quebrar ciclos viciosos e promover círculos virtuosos de desenvolvimento.

Albert Hirschman, inspirado na teoria de Myrdal, desenvolveu a teoria dos Efeitos Encadeadores (1958), enfatizando os encadeamentos para frente e para trás de desenvolvimento. Ele argumenta que o desequilíbrio é o motor da economia, e setores líderes podem gerar encadeamentos que impulsionam o desenvolvimento. Os efeitos para trás e para frente demonstram como a implantação de indústrias pode estimular fornecedores locais e impulsionar novas atividades.

No Maranhão, essas teorias têm relevância ao considerar o desenvolvimento regional desigual. A intervenção governamental é crucial para criar polos de crescimento local e regional, que, por sua vez, estimulam encadeamentos econômicos. Os assentamentos da reforma agrária poderiam desempenhar um papel significativo como unidades motrizes, por meio de agroindustrialização, por exemplo, gerando empregos e estimulando o desenvolvimento em cascata na região.

Desse modo, as teorias de Perroux, Myrdal e Hirschman oferecem um quadro conceitual valioso para entender e abordar os desafios de desenvolvimento regional no Maranhão, destacando a importância da intervenção governamental e da criação de polos de crescimento dinâmicos a partir dos assentamentos, sobretudo, diante do quadro historicamente com baixo crescimento e dinamismo econômico da região.

O estado do Maranhão possui uma área de aproximadamente 329.651,496 km², e encontra-se dividido em 21 microrregiões, compreendendo um total de 217 municípios, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023). Em 2007, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) publicou em seu Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, um mapeamento da aptidão agrícola das terras do estado do Maranhão (EMBRAPA, 2007). Nesse boletim, destaca-se que “aproximadamente 173.322 km² (52,21% da área do estado) são aptas para lavoura em algum nível de manejo com a eficiência e a produtividade atuais” (VALLADARES et al, 2007, p. 13).

Segundo dados da Superintendência Regional do INCRA no Maranhão (SR-12) e da base de dados do Painel de Assentamento do INCRA, o Maranhão possuía 132.301 famílias assentadas em 1.028 PAs cadastrados em seu banco de dados, correspondendo a 4.741.258,65 ha de área ocupada no Maranhão.

Na figura 1, é possível observar a espacialização territorial dos assentamentos federais no estado do Maranhão. E como pode ser observado, há uma relativa distribuição em todo o território maranhense. Chama atenção o fato de que ao sul do estado verificamos cidades sem qualquer assentamento federal, e que é justamente a região do estado do Maranhão com maior presença do agronegócio exportador de grãos. Podemos inferir que o poder dos grandes proprietários agrícolas impôs a dinâmica de produção do tipo enclave, isto é, núcleos econômicos altamente produtivos, mas desconectados na dinâmica socioeconômica no qual esses espaços estão inseridos.

Observamos ainda que, parte significativa desses assentamentos federais se encontra em áreas com aptidão agrícola e, ainda, com aspectos ambientais que potencializaria o ecoturismo nos respectivos territórios em que estão instalados.

Figura 1 - Localização dos assentamentos no estado do Maranhão

Fonte: Pessoa et. ali, 2022.

De um modo geral, a criação dos assentamentos se desenrolou de maneira em que as famílias assentadas já estavam historicamente enraizadas no território onde os assentamentos foram estabelecidos, conforme apontado por Mattos Junior e Hespanhol (2010). Assim, em grande parte dos assentamentos no Maranhão, observou-se um processo de regularização fundiária, no qual as famílias já ocupavam as áreas que seriam alvo de desapropriação e tinham uma relação de longa data com a terra, seja através de atividades produtivas ou vínculos culturais.

No entanto, em nossas visitas de campo também é possível identificar regiões onde os conflitos de terras se fizeram de forma acentuada. Sendo assim, como estratégia empírica, tomaremos dois assentamentos inseridos na microrregião de Codó do estado do Maranhão, região essa marcada pelo conflito de terras, conforme será apresentado na próxima seção.

Já do ponto de vista produtivo dos assentamentos, a microrregião é caracterizada, de forma geral, segundo dados do Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional (SNSO)⁴, por atividades econômicas que utilizam técnicas tradicionais, tais como, “roça de toco”. Essas técnicas, embora com reduzido impacto ambiental, apresentam também baixa produtividade. Assim, embora o papel dos assentamentos seja o de trazer uma dinâmica local e regional por meio da produção, isso ainda não tem acontecido de forma intensa na região.

⁴ O Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional (SNSO) foi elaborado a partir de Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o Inbra e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, e é uma ferramenta de gestão das ações de supervisão ocupacional nas áreas de reforma agrária brasileiras, criada com o intuito de qualificar, padronizar e monitorar constantemente as atividades desenvolvidas nas regionais do Inbra, atendendo à determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do acórdão nº 1976/2017, que trata de indícios de irregularidade na concessão de lotes. No caso do estado do Maranhão foram aplicados 10.141 laudos de vistorias em 112 projetos de Assentamentos.

Nesse contexto, ao se observar na Tabela 2, pode-se perceber que a produção de alimentos nos assentamentos maranhenses, de acordo com os dados obtidos a partir da pesquisa elaborada pelo SNSO, ainda não se mostra heterogênea e em larga escala, isto é, ainda se concentra em poucos produtos que, em sua maioria, são ligados a subsistência da família produtora, sendo o principal a produção de Mandioca.

Tabela 2 - Principais Produtos identificados em pesquisa do sistema Nacional de Supervisão Ocupacional em Assentamentos de Reforma Agrária no Maranhão

Produtos	Quantidade (Kg)
Arroz de Sequeiro	1.496.820
Arroz de Várzea	72.440
Mandioca	7.021.569
Feijão	336.557
Babaçu - Extrativismo	52.110
Açaí - Extrativismo	7.152
Açaí Plantado	5.920

Fonte: SNSO-INCRA (2017)

A despeito da baixa produtividade, os assentamentos de produtores rurais enfrentam, de um lado, os desafios inerentes à produção agrícola no Maranhão – como, por exemplo, a falta de assistência técnica, de recursos financeiros e de infraestrutura básica (SILVA, et ali. 2023) – e, de outro, situações de conflitos de terras. Assim, essas comunidades rurais devem ser vistas por aspectos que transcendam a mera produção de alimentos. Elas exercem um papel fundamental na sustentabilidade, bem como no fortalecimento do tecido social nos locais onde estão inseridas. Esses aspectos serão melhor apresentados na seção seguinte.

3.1. Microrregião de Codó

Pertencente à mesorregião Leste Maranhense, essa microrregião possui uma área de 9.910,230 km², concentrando 06 municípios: Alto Alegre do Maranhão, Capinzal do Norte, Codó, Coroatá, Peritoró e Timbiras, totalizando 330 mil habitantes (IBGE, 2023).

É uma região que apresenta relativo desenvolvimento no âmbito do comércio e da indústria, com destaque para a extração de calcário e fabricação de produtos de limpeza. A fábrica de cimento Nassau, instalada na cidade de Codó, encontra-se atualmente fechada desde 2017, o que impactou consideravelmente a economia local por se tratar de um grande empreendimento com cerca de 200 empregos diretamente ligados a fábrica.

As cidades de Codó e Coroatá se destacam no comércio varejista, setor responsável pelo maior número de postos de trabalho. O fato de estar inserida numa região com grande potencial hídrico, abre possibilidades para investimentos em piscicultura, bem como ao ecoturismo.

Existem 51 projetos de assentamento federal de responsabilidade direta do INCRA, assim distribuídos nessa microrregião, conforme Tabela 3:

Tabela 3 – Projetos de Assentamento da Microrregião de Codó⁵

Nome do Projeto	Município	Área	Famílias
PA Alto Alegre	Alto Alegre do Maranhão	8.010 ha	400
PA Caxuxa	Alto Alegre do Maranhão	3.180 ha	140
PA Agaynara/Semabal	Alto Alegre do Maranhão	1.612 ha	58
PA Tijuca	Alto Alegre do Maranhão	1.822 ha	65
PA Boa Hora	Alto Alegre do Maranhão	1.470 ha	42
PA Faveira Diamantina	Alto Alegre do Maranhão	1.359 ha	42
PA Santa Cruz	Capinzal do Norte	3.614 ha	372
PA Boqueirão	Codó	3.750 ha	90
PA Santa Rita dos Matões	Codó	2.778 ha	100
PA Conceição do Salazar	Codó	2.451 ha	88
PA Costa/Fundamento	Codó	2.254 ha	81
PA Orcaisa	Codó	3.384 ha	166
PA Cit/Novo Horizonte	Codó	8.252	371
PA Lança Umbigudo	Codó	651 ha	15
PA São Benedito dos Elcias	Codó	1.068 ha	45
PA Retiro	Codó	1.000 ha	25
PA Monte Cristo	Codó	7.116 ha	205
PA Raposa	Codó	10.659 ha	333
PA Alegre Codó	Codó	2.146 ha	100
PA Buriti Corrente	Codó	2.670 ha	91
PA Imperial/Codó	Codó	7.004 ha	27
PA São Benedito dos Afonsos	Codó	2.122 ha	17
PA Remanso da Mariana	Coroatá	3.579 ha	126
PA Conceição/Arvoredo	Coroatá	1.402 ha	50
PA Macacos	Coroatá	492 ha	25
PA Conceição	Coroatá	2.562 ha	112
PA Paraíso	Coroatá	3.055 ha	126
PA Maracajá III	Coroatá	2.200 ha	77
PA Centro Novo	Coroatá	882 ha	39
PA Nogueira	Coroatá	2.179 ha	76
PA Maracajá I	Coroatá	3.825 ha	133
PA Santana II	Coroatá	2.460 ha	93
PA Santana I	Coroatá	4.323 ha	155
PA Santa Mônica	Coroatá	1.833 ha	77
PA Limão	Coroatá	1.687 ha	70
PA Macaúba	Coroatá	1.833 ha	72
PA Jordão	Coroatá	2.200 ha	99
PA Pau de Estopa	Coroatá	1.442 ha	78
PA Santana IV	Coroatá	1.748 ha	60

⁵ Quadro elaborado pelos autores com base nos dados da Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento – DT, atualizados até 27/02/2020.

PA Santana III	Coroatá	2.714 ha	87
PA Vale do Bekaa	Coroatá	1.070 ha	47
PA Brasilândia I	Coroatá	4.252 ha	107
PA São João das Neves	Peritoró	13.090 ha	350
PA Prazeres	Peritoró	558 ha	23
PA São Paulo	Peritoró	6.444 ha	287
PA Bacuri	Peritoró	754 ha	37
PA Marajá do Veloso	Peritoró	2.000 ha	100
PA Sossego	Peritoró	2.028 ha	40
PA São Benedito II	Timbiras	2.014 ha	83
PA Sardinha/Februl	Timbiras	1.592 ha	59

Fonte: elaborado pelos autores

O processo de desapropriação de áreas rurais nessa microrregião se iniciou em meados dos anos 1980. Em janeiro de 1986, o jornal “Correio Brasiliense” anunciava que o presidente da República, José Sarney, desapropriaria 5 áreas no Maranhão. Segundo a notícia:

as maiores áreas consideradas prioritárias dentro do programa de reforma agrária, e listadas nos decretos assinados ontem pelo presidente da República, situam-se no estado do Maranhão. Ali serão desapropriadas pelo Inbra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) os imóveis rurais denominados São João das Neves, Santa Rosa, São Félix, Santa Severa do Bota Pau e Matões, localizados no município de Coroatá, medindo um total de 12.351 hectares (SARNEY, 1986).

Entretanto, havia um enorme abismo entre aquilo que se propagava oficialmente, e o que se enfrentava na realidade. Para os trabalhadores rurais no Maranhão, as ameaças e assassinatos continuavam, à revelia ou não do governo federal. O presidente da então Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Maranhão, Francisco Sales de Oliveira, levou denúncia ao ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrário, Nelson Ribeiro, em março de 1986, afirmando que:

o diretor regional do Inbra no Maranhão, Francisco Assis de Souza, é pessoa comprometida com a manutenção do latifúndio e entrava o andamento normal dos processos de desapropriação, com a finalidade de favorecer os interesses pessoais e políticos de seu irmão, deputado João Alberto de Sousa (PFL) (DIRETOR, 1986).

Na mesma notícia, Francisco Sales de Oliveira denunciava o despejo de famílias na fazenda “Pau Santo”, em Vitória do Mearim, realizado pela polícia militar do estado do Maranhão, e que incorreu na morte do lavrador Manuel Monteiro de Souza, de 76 anos. Era um cenário que caracterizava a maioria dos municípios maranhenses e que revela a ausência do poder público e, em diversos casos, a própria convivência das instituições públicas com as ações ilegais perpetradas por grileiros, jagunços e latifundiários.

A violência no campo alcançava, também, aqueles que se colocavam ao lado dos trabalhadores rurais, principalmente clérigos católicos, bem como pastores evangélicos. O assassinato do padre Josimo Moraes Tavares, importante sacerdote católico no estado do Maranhão, repercutiu nacionalmente, em razão da brutalidade de sua morte que ocorreu na cidade de Imperatriz, a segunda maior do estado do Maranhão.

Doze dias após o assassinato do padre Josimo, o pastor José Inácio da Silva Filho, de 58 anos de idade, responsável por uma igreja Batista na cidade de Timon, município maranhense que se localiza próximo a Teresina, capital do Piauí, também levou o mesmo fim que padre

Josimo. Segundo as notícias veiculadas pela imprensa nacional, o pastor José Inácio foi morto com sete tiros de revólver em frente à sua residência, quando se dirigia para a igreja. Segundo a reportagem, “a polícia de Timon não tinha qualquer pista dos assassinos, apenas a convicção de que o pastor foi morto por problemas com latifundiários na região” (PISTOLEIRO, 1986), enfatizando que “o pastor sempre teve envolvimento com a luta de pequenos posseiros” (*Ibid*, 1986).

Soma-se a isto as dificuldades relacionadas à titulação de terra e a concessão de linhas de crédito para o pequeno produtor. Em 1990, o então ministro da Agricultura, Antônio Cabrera Mano Filho, anunciava o “Projeto Parceria”, que pretendia atingir cerca de 700 a 800 mil famílias de produtores rurais (REFORMA, 1990). O modelo desse projeto consistia em motivar o pequeno produtor sem-terra a procurar uma agência do Banco do Brasil e solicitar a terra para cultivo. O banco, por sua vez, informaria essa demanda para o ministério da Agricultura que, após análise, determinaria a terra disponível para a ocupação. O projeto não teve muito êxito e, como bem sabemos, o governo do presidente Collor colapsou, levando consigo não somente projetos como, também, o próprio presidente da República.

Até a primeira metade da década de 1990, as desapropriações de terras improdutivas e concessão de titulação de terras aos trabalhadores rurais caminhava a passos lentos, sobretudo em razão do lobby e pressão dos latifundiários e empresários do agronegócio. Como bem demonstram CATTELAN, MORAES e ROSSINI (2020), o número de ocupações realizadas no Brasil teve um salto a partir de 1996, como forma de pressionar o governo a cumprir o que havia sido prometido na Constituição de 1988: realizar a reforma agrária por meio de desapropriações de terras devolutas, garantindo terra para trabalhadores rurais sem terra.

As pressões sobre o governo FHC resultaram em tentativas de reduzir o conflito agrário. No primeiro governo (1995-1998), priorizou-se a criação de assentamentos e o período foi um dos que mais assentou famílias na história da reforma agrária recente no Brasil. [...] o primeiro mandato FHC foi o segundo que mais assentou famílias, ficando atrás apenas do primeiro mandato Lula (2003-2006) (CATTELAN, et ali, 2020).

Do segundo mandato do governo Lula em diante, o que se viu foi um decréscimo de famílias assentadas pela reforma agrária no Brasil. Ainda segundo os autores citados acima “o governo Dilma (2011-2016) foi um período de descrédito para a reforma agrária, o MST perdeu forças e as ocupações podem ter se reduzido devido à falta de perspectiva quanto às desapropriações” (Id. p. 141).

Dito isto, algumas questões se levantam: de que modo os PA têm se desenvolvido economicamente no Maranhão? Quais aspectos produtivos têm caracterizado esses assentamentos no estado? Quais os principais obstáculos enfrentados pelos trabalhadores rurais em seus respectivos assentamentos? São questões sobre as quais pretendemos refletir, com base na análise socioeconômica e histórica de dois assentamentos localizados na microrregião de Codó, localizada no estado do Maranhão.

A partir desta análise, pretendemos demonstrar a complexidade que se revelam nos assentamentos federais existentes no estado do Maranhão. Esperamos, com isto, compreender de forma mais abrangente a situação dos trabalhadores rurais de PA localizados nesse estado, bem como, contribuir para que projetos e políticas governamentais possam alcançar famílias de agricultores, sem desconsiderar suas especificidades e demandas materiais.

3.2. PA Boqueirão

Inserido no município de Codó, o PA Boqueirão, também conhecido pelos seus moradores como Boqueirão dos Vieiras, é um assentamento que se destaca pela sua organização e potencial de desenvolvimento socioeconômico. O assentamento tem sua origem na família do Sr. João Pereira da Silva (nome fictício)⁶. Ele nasceu no Boqueirão em 1º/6/1958, portanto, mais de 60 anos ligado diretamente a terra e produção agrícola dessa região.

Segundo relatou durante nossa pesquisa de campo, seu bisavô, Alderico José (nome fictício), veio do Piauí, e comprou terra na região. A terra foi herdada por seus avós e pais, trabalhadores rurais. Além disso, no período do seu bisavô, havia um engenho que produzia rapadura. Infelizmente, não conseguimos localizar as ruínas desse antigo engenho.

A ausência de documentos comprobatórios sobre a propriedade da terra contribuiu para que um senhor denominado Coronel Frazão, tomasse posse de boa parte da terra onde sua família já trabalhava. Segundo relato do Sr. João Pereira da Silva (nome fictício) a terra foi vendida para a empresa Costa Pinto, na década de 1980. A partir daí começaram os conflitos entre os membros de sua família e a empresa Costa Pinto.

O pai de Sr. João Pereira da Silva (nome fictício) chamava-se Franciso de Assis (nome fictício), e foi uma importante liderança no movimento de reivindicação da posse da terra. Ele filiou-se ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Codó, onde o movimento ganhou força e articulação, culminando, posteriormente, na venda das terras do Boqueirão para o INCRA. Daí em diante, o local passou a ser chamado de Boqueirão dos Vieiras, em homenagem à principal liderança daquele movimento.

Oficialmente, o PA Boqueirão dos Vieiras passou a existir em 1996. Os primeiros assentados eram famílias de sindicalizados que estavam envolvidos no movimento de luta pela terra, entre os quais Ricardo Borges (nome fictício), João Dias (nome fictício), José Nonato (nome fictício), Maria Neves (nome fictício). Inicialmente, cerca de dez famílias foram assentadas, segundo relatos do sr. João Pereira da Silva (nome fictício). Atualmente, são cerca de 90 famílias cadastradas, entre assentados e ocupantes.

Após o assentamento realizado pelo INCRA, foram instalados projetos em parceria com a Cáritas⁷ para a produção de farinha de mandioca e cultivo de hortaliças. Atualmente, existem três casas de farinha distribuídas em todo o assentamento e em funcionamento. Uma delas pertence ao Sr. R. N. de Souza (nome fictício).

O Sr. R. N. de Souza (nome fictício) chegou no Boqueirão em 1981. Trabalhava para a empresa Costa Pinto como carpinteiro e recebia diárias, em vez de salário. Ele integrou o movimento de luta pela terra. Relata que foram várias as ameaças de despejo por trator, incêndio em chiqueiros e quintais de moradores, aliás, um fato corriqueiro entre os trabalhadores rurais no Maranhão durante todo o transcurso do século XX e XXI.

Figuras 01 e 02 – Detalhes da casa de farinha do Sr. R. N. de Souza (nome fictício)

⁶ Para manter o anonimato das pessoas entrevistadas pela pesquisa utilizamos a técnica de criar nomes fictícios (MONTEIRO; RAIMUNDO; MARTINS, 2011). Nosso objetivo com o sigilo não é apagar a memória ou pesquisar sujeitos “sem história”, mas, para além da técnica de sigilo a pesquisa, pois trata-se de um tema ligado aos conflitos de terras e o inerente risco a vida que isso possa trazer, sendo assim, os nomes foram alterados para proteger a integridade física das pessoas envolvidas em nossa pesquisa.

⁷ A Cáritas é um organismo da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), fundada em 1956, atuando junto às pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social, promovendo, principalmente, a organização e fortalecimento de segmentos e comunidades para a superação da pobreza e defesa da vida.

Fonte: autores

Documentos do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) no Maranhão, revelam a quantidade de assassinatos, perseguições e ameaças aos trabalhadores rurais no estado, mesmo no período de abertura política. Em seus arquivos, o DOPS tentava mapear os conflitos de terra espalhados pelo estado a partir de informações de jornais, panfletos divulgados pelos sindicatos de trabalhadores rurais, bem como pela Igreja Católica, além de colher depoimentos de lavradores, grileiros, posseiros e demais atores sociais envolvidos das disputas de terra.

Um dos documentos catalogados pelo DOPS – uma reportagem retirada de o “Jornal Pequeno”, em 25/9/1985 – trazia a seguinte notícia:

A violência entre supostos proprietários e posseiros provocou mais um assassinato no município de Coroatá, no lugareio (sic) Alvoredado (sic). Considerado o mais novo conflito de terra, Alvoredado compreende uma área de 2 mil hectares onde residem há muitos anos mais de 100 famílias. A vítima desta vez foi o lavrador e posseiro, Antônio Pedro, 37 anos. O criminoso foi o pistoleiro conhecido por Chicão. O crime ocorreu ontem quando todos os lavradores, mesmo com bastante receio, dirigiam-se para as suas roças.

Arvoredado se tornou um PA em 1995 e passou a se chamar PA Conceição/Arvoredado, com cerca de 1.402 ha de área demarcada e capacidade para até 79 famílias. Transcorrido quase quatro décadas após o assassinato do lavrador Antônio Pedro, as ameaças e outras formas de

intimidação ainda ocorrem nos assentamentos de Coroatá, alguns com maior ou menor intensidade.

Em seu relato, percebemos que houve mudanças nas atividades produtivas e de subsistência no assentamento. Segundo o Sr. R. N. de Souza (nome fictício), inicialmente os moradores criavam porcos de forma livre, sem cercados, o que foi proibido pelo INCRA, segundo informado por ele e outros moradores. Durante nossa visita, percebemos realmente a ausência de suínos no assentamento. Ele relata que à época, o cultivo de mandioca era predominante, juntamente com a extração de coco babaçu, vendido em Caxias e Tapera Grande. Todo o processo era feito de forma coletiva, desde o plantio até a venda.

A roça era “no toco” e se praticava a coivara. Esse cenário se alterou, pois, segundo o seu relato e no que pudemos constatar, predomina a criação de caprinos – alguns presos e outros soltos. A extração de coco babaçu ainda é feita, mas para se tirar o azeite que é utilizado, prioritariamente, para consumo próprio. A plantação de mandioca, antes coletiva, agora é feita de forma individualizada. Ainda há roça no toco, mas é proibido fazer o uso da queimada. Há um trator que ajuda na preparação do solo e que é cedido pela prefeitura de Codó. O cultivo de hortaliças tem predominado nos quintais das famílias de assentados, contribuindo para a melhoria de suas rendas.

Fig. 03 - Plantação de cebolinha, quiabo e mandioca no quintal de assentado

Fonte: autores

Dona Isabel Melo (nome fictício) é uma das moradoras mais antigas do assentamento. Está casada há 51 anos com Joaquim de Moura. Ela relatou que sempre foi trabalhadora rural, mas que nunca trabalhou para os outros, apenas em sua própria roça. Destacou que, por volta do ano de 1978, atearam fogo na casa de criação dela, a mando do Coronel Farias, e que havia a presença de muitos pistoleiros na região. Relata que, após a organização dos camponeses pela posse da terra, o assentamento foi criado. Havia plantações de mandioca, feijão e melancia, e tudo era realizado e dividido de forma coletiva. Em seu quintal há uma casa de farinha que ainda é utilizada pelos moradores.

Ela tem uma produção diversificada em seu quintal e na área próxima à sua residência, constando de galinhas, 4 cabeças de gado, hortaliças e mandioca. O coco babaçu ainda é quebrado por ela, mas apenas para tirar o azeite.

Figuras 04 e 05 – Detalhes da plantação de hortaliças no quintal de Dona Isabel Melo (nome fictício)

Fonte: autores

A área do assentamento possui um potencial para o ecoturismo. O rio Prata serpenteia boa parte da área demarcada e possui locais propícios para banho, mesmo em tempos de estiagem. Além disso, há presença de animais selvagens, mas em decorrência da expansão das fazendas de soja que, de um lado, alteraram a paisagem e o habitat desses animais e, de outro, avançaram sobre terrenos da microrregião, inclusive fazendo fronteira com a área do assentamento.

Figuras 06 e 07 – Rio Prata em uma área de banho do assentamento

Fonte: autores

O assentamento possui uma estrutura que vem melhorando a qualidade de vida de seus habitantes. A escola municipal atende até a 5ª série do ensino fundamental. As vias principais do assentamento foram terraplanadas. Há uma igreja católica (Igreja de Nossa Senhora de Nazaré), uma capela católica ainda em construção (Capela de São Raimundo) e uma igreja da Assembleia de Deus.

Além disso, a ONG PLAN International Brasil está presente no assentamento por meio de projeto denominado “Água, Saúde e Vida”, que promove acesso a sistemas de água limpa e apoio ao cultivo de hortas comunitárias. Ela mantém um técnico que dá suporte à horta comunitária dos assentados.

Figuras 08, 09, 10 e 11 – Detalhes da produção da horta comunitária

Fonte: autores

Fato relevante é que os assentados têm enfrentado a presença de invasores que cortam árvores e retiram madeira de forma ilegal de dentro da área do PA Boqueirão dos Vieiras. Denúncias já foram feitas ao IBAMA e, recentemente, toras de madeiras foram apreendidas pelos próprios moradores. A apreensão coincidiu com a nossa visita ao PA, possibilitando o registro das madeiras que seriam traficadas.

Figura 12 – Madeira de diversos tipos, apreendida pela própria comunidade, após derrubada irregular

Fonte: autores

O relato de assentados que enfrentam essa problemática ressalta a importância de medidas efetivas para coibir atividades ilegais, como o corte indiscriminado de árvores. Como apontado, denúncias já foram encaminhadas, evidenciando a necessidade de ações assertivas para conter essa prática prejudicial ao meio ambiente e à comunidade local. A apreensão recente de madeira pelos próprios moradores enfatiza a participação ativa da comunidade na proteção de seu território, mas também ressalta a carência de uma fiscalização mais eficiente por parte das autoridades competentes. A supervisão rigorosa e a aplicação de penalidades são fundamentais para dissuadir futuras derrubadas ilegais, promovendo a conservação ambiental e a segurança dos PA's.

3.3. PA Jordão

Inserido no município de Coroaá, o PA Jordão é um assentamento que se destaca pela sua organização e potencial de desenvolvimento socioeconômico. O assentamento tem sua origem em um processo de desapropriação pacífico, envolvendo famílias de agricultores que trabalhavam em terras do fazendeiro Vítor Trovão.

Um de seus mais antigos moradores é o Sr. Luiz de Medeiros (nome fictício), que liderou a formação do assentamento na década de 1990. Ele é morador do povoado “Sozinho” desde o ano de 1976, quando a localidade ainda era conhecida como gleba “Corre-Corre e Estiva”, pertencente a Vítor Trovão que, aliás, foi deputado federal por três mandatos (1978, 1982 e 1986). Desde a sua formação, o assentamento Jordão é composto por 03 povoados: “Sozinho”, “Jacaré” e “Fogareiro”.

Durante a entrevista, foi nos relatado que os poucos agricultores que trabalhavam nas terras de Vítor Trovão pagavam renda ao proprietário, e que esta era recolhida pelo gerente da fazenda, denominado Antônio Rocha. As roças eram, principalmente, de mandioca, feijão,

melancia, tomate. Havia também a presença de algumas cabeças de gado que eram criadas em curral (figuras 13 e 14).

Figuras 13 e 14 – Detalhes do sistema de produção de hortaliças e legumes

Fonte: autores

O processo de formação do assentamento se deu a partir do interesse dos trabalhadores rurais, em 1988. Quando souberam que as terras estariam sendo vendidas por Vitor Trovão a criadores de gado da região, os agricultores se organizaram e, em 1999, formou-se a primeira associação dos trabalhadores rurais do Jordão, tendo à frente Carlos do Nascimento (nome fictício). Por sua vez, Sr. Luiz de Medeiros (nome fictício) procurou o sindicato dos trabalhadores rurais de Coroatá, mantendo contato com José Antônio (nome fictício), presidente do sindicato, que o orientou nas negociações junto ao proprietário.

Não houve conflito entre o proprietário e os ocupantes da fazenda, uma vez que Vitor Trovão foi indenizado pelo INCRA. As medições do assentamento apontaram para uma área total de cerca de 2.140 ha. Quando de sua criação, foram listadas cerca de 100 famílias para serem instaladas no assentamento. Atualmente, o povoado “Sozinho” concentra a maior parte das famílias do assentamento. São cerca de 70 famílias nesse povoado, entre assentados e ocupantes. No povoado “Jacaré” residem 9 famílias, e no povoado “Fogareiro”, 7 famílias.

Desentendimentos entre os assentados em relação à condução e administração financeira da organização do assentamento, levou à criação de uma segunda associação, em 2007. Essa segunda associação conta com cerca de 50 filiados. Em 2018, houve o parcelamento das terras entre os assentados, cabendo 13,2 ha a cada uma das famílias listadas.

Os aspectos produtivos atuais não diferem muito do que foi relatado pelos mais antigos no assentamento. Consiste, principalmente, do cultivo de arroz, mandioca, milho e feijão, além de melancia, banana, e legumes e hortaliças como, por exemplo, abóbora, tomate, coentro, maxixe, cebolinha, entre outras.

Percebe-se uma certa parceria entre os assentados, no que diz respeito ao cultivo dos roçados, havendo uma solidariedade entre eles, principalmente para o cultivo ou uso das terras. Visitamos algumas áreas de cultivo nos terrenos parcelados. Algumas dessas áreas são de alagados que, após as cheias do rio São Benedito e dos igarapés presentes em todo o assentamento, fertilizam a terra, deixando-a muito própria para o plantio, principalmente de feijão (figuras 15 e 16).

Figuras 15 e 16 – Área de plantio de feijão, após o recuo das águas, na área do Sr. Carlos

Fonte: autores

O Sr. José Raimundo (nome fictício) nasceu no povoado “Sozinho”, 53 anos, e, assim como outros assentados, testemunhou o desenvolvimento do povoado e suas transformações. Ele possui uma casa de farinha muito bem estruturada, no quintal de sua residência. No mesmo quintal, a sua esposa, Dona Maria (nome fictício), fez um cercado onde cultivava legumes e hortaliças, além de milho e banana. A horta é irrigada por aspersão, com artefatos criados pelo próprio Sr. José Raimundo (nome fictício). Segundo o casal, todo o sustento da família é garantido pela venda do que é produzido por eles.

4. Considerações

Diante da análise dos aspectos históricos e socioeconômicos dos assentamentos no estado do Maranhão, notamos a persistência de conflitos de terras marcados por violência e desafios estruturais. A realidade observada nos assentamentos Boqueirão e Jordão reflete a complexidade dessas comunidades rurais, evidenciando não apenas os avanços conquistados, mas, também, as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais.

A violência no campo, expressa nos dados alarmantes de assassinatos, especialmente de lideranças, destaca a fragilidade do Estado em garantir a segurança dessas comunidades. Os interesses dos grandes empreendimentos econômicos, evidenciados por invasões, grilagens e ameaças, contribuem para um cenário de constante insegurança e vulnerabilidade da própria existência.

Já a análise dos aspectos socioeconômicos do Maranhão e dos assentamentos, revela a baixa diversidade de atividades produtivas, as limitações na infraestrutura e a necessidade de políticas públicas efetivas para superação desses entraves. Esses assentamentos são fortes áreas com aptidão agrícola e potencial para o ecoturismo, bem como demonstram a importância dessas comunidades na promoção da sustentabilidade, fortalecimento do próprio tecido social e do desenvolvimento local.

Como análise geral para a microrregião de Codó, em particular, percebemos um contexto marcado por desapropriações, conflitos históricos e, mas, também, de resistência. A criação dos assentamentos, como Boqueirão e Jordão, representa não apenas a conquista da terra, como, ainda, a luta por direitos e dignidade. No entanto, as ameaças de invasões ilegais e

exploração de recursos naturais destacam a necessidade de uma abordagem abrangente para garantir a segurança e o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, além da necessidade de assistência técnica aos assentados.

Nos diversos relatos dos assentados sobre as mudanças nas práticas agrícolas, a preservação ambiental e as iniciativas locais evidenciam a resiliência dessas comunidades. A presença de organizações como a ONG PLAN International Brasil, que promove acesso à água limpa e apoio à agricultura, destaca a importância da colaboração entre instituições e comunidades para superar desafios.

No entanto, a problemática da extração ilegal de madeira e a falta de fiscalização eficiente indicam lacunas nas políticas ambientais e na proteção dos assentamentos. Como alternativa, verificamos a participação ativa dos moradores na defesa de seu território, o que enfatiza a importância do engajamento local, bem como, a necessidade de ações governamentais para assegurar a integridade e desenvolvimento dessas áreas.

Podemos concluir que a realidade dos assentamentos no Maranhão é multifacetada, refletindo uma teia complexa de desafios e conquistas. A compreensão abrangente dessas questões é essencial para informar políticas públicas mais eficazes, que promovam o desenvolvimento sustentável, a justiça social e a segurança das comunidades rurais.

Referências

- AGAMBEN, Giorgio. **Estado de exceção**. São Paulo: Boitempo, 2004.
- BARROS, José D'Assunção. **Sobre o uso dos jornais como fontes históricas**: uma síntese metodológica. In: Revista Portuguesa de História. t. LII (2021). p. 421-443. ISSN: 0870.4147.
- CABRAL, Diogo Diniz Ribeiro et. al. **Conflitos e Lutas dos Trabalhadores Rurais no Maranhão - ano 2020**. São Luís: UEMA Edições, 2021.
- CATTELAN, Renata, MORAES, Marcelo Lopes de, ROSSONI, Roger Alexandre. A reforma agrária nos ciclos políticos do Brasil (1995-2019). **Revista NERA**: Presidente Prudente, v. 23, n. 55, pp. 138-164, Set.-Dez./2020.
- DIRETOR do Inbra entrava reforma, diz sindicalista. **Correio Brasiliense**, 8 Mar. 1986, p. 6.
- FRISCH, Michael. A shared authority: essays on the craft and meaning of oral and public History. Albany: 1990. p. 188 apud THOMSON, Alistair. “Aos cinquenta anos: uma perspectiva internacional da história oral” In: FERREIRA, Marieta de Moraes; FERNANDES, Tania Maria; ALBERTI, Verena (Orgs.). História oral: desafios para o século XXI. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Casa de Oswaldo Cruz/CPDOC – Fundação Getúlio Vargas, 2000. p. 52.
- HIRSCHMAN, A. **Estratégia do Desenvolvimento Econômico**. Rio de Janeiro: fundo de cultura, 1961. Edição original de 1958.
- IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades e Estados – Maranhão**, DF: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ma.html>. Acesso em 12/10/2023.
- JORNAL ESTADO DE MINAS. **Cresce conflitos de terras no interior do Maranhão**. 08/10/1985. Acesso em 10 out. 2023. Disponível em: https://documentacao.socioambiental.org/noticias/anexo_noticia/6336_20091106_143306.pdf
- LIMA, A. C. C.; SIMÕES, R.F. **Teorias Clássicas do desenvolvimento regional e suas implicações de política econômica**: o caso do Brasil. RDE – Revista de Desenvolvimento Econômico. Ano XII, nº 21, Salvador, Julho de 2010
- MATTOS JUNIOR, José Sampaio de; HESPANHOL, Antônio Nivaldo. **ASSENTAMENTOS RURAIS: CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE TERRITÓRIOS NO MARANHÃO**. https://www.uniara.com.br/legado/nupedor/nupedor_2010/00%20textos/sessao_6A/06A-08.pdf . Acesso em 29/11/2022.
- MONTEIRO, Ana Claudia Lima; RAIMUNDO, Maria Paula Borsoi; MARTINS, Bárbara Gerard. **A questão do sigilo em pesquisa e a construção dos nomes fictícios**. Psicologia, Conocimiento y Sociedad, v. 9, n. 2, p. 114-123, 2019.
- MONTENEGRO, Antônio Torres. **História oral e memória**: a cultura popular revisitada. 5.ed. – São Paulo: Contexto, 2003.
- MYRDAL, KG. **Teoria econômica e regiões subdesenvolvida**. Rio de Janeiro: Editora Saga (1965).
- REFORMA agrária será feita com sindicatos. **Correio Brasiliense**, 13/5/1990, p. 12.
- PESSOA, J. et ali., **Reforma agrária e perspectivas para o desenvolvimento rural: o caso do PA Pirangi no município de Morros-MA**. Revista de Economia do Centro-Oeste, Goiânia, v. 8, n. 2, p. 30–52, 2022. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/reoeste/article/view/77273>. Acesso em: 8 jan. 2024.
- PERROUX, F. **O conceito de pólo de desenvolvimento**. In: SCHWARTZMAN, J. (Org.). Economia regional: textos escolhidos. Belo Horizonte: Cedeplar, p.145-156, 1977.
- PISTOLEIROS matam pastor batista no Maranhão. **Correio Brasiliense**, 22/5/1986, p. 8.
- SCHMITT, Carl. **La dictadura**: desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria. Madrid: Revista de Occidente, 1968.

SARNEY desapropria 5 áreas no Maranhão. **Correio Brasiliense**. 02 Jan. 1986, p. 6.

SILVA, J. P. et al. ORGANIZAÇÃO SOCIOPRODUTIVA DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA NO ESTADO DO MARANHÃO: O CASO DOS PA's ÁRVORES VERDES E JORDÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREJO E COROATÁ NO ESTADO DO MARANHÃO. *In* Eduardo Mendonça Pinheiro; Ana Maria Aquino dos Anjos Ottati (org..). Pesquisas em economia rural, Volume 1, São Luís: Editora Pascal, 2023.

VALLADARES, Gustavo et al. **Mapeamento da aptidão agrícola das terras do estado do Maranhão**. Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 6. 2007.